

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567790>
УДК 621.315.592.535:215.34.53.082.52

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$

Н.З. Гасанов,

внс,

Институт Физики НАН республики Азербайджан,
г. Баку, Республика Азербайджан

С.Х. Умаров,

д.ф.-м.н., зав. каф. биофизики,

Бухарский медицинский институт им. Абу Али ибн Сино,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: В работе исследованы низкотемпературные спектры экситонного поглощения в легированных железом Fe монокристаллах $TlGaS_2$. Установлены закономерности их изменения в зависимости от степени легирования. Рассчитаны параметры экситонных состояний в твердых растворах $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$.

Ключевые слова: низкотемпературные спектры, экситонного поглощения, легированных железом, степени легирования, параметры, экситонных состояний

OPTICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$

N.Z. Hasanov,

vns,

Institute of Physics of the National Academy of Sciences of the Republic
of Azerbaijan,
Baku, Republic of Azerbaijan

S.Kh. Umarov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head, department
biophysicists,

Bukhara Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino,
Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract: The paper investigates the low-temperature spectra of exciton absorption in Fe-doped $TlGaS_2$ single crystals. The regularities of their change depending on the degree of alloying have been established. The parameters of exciton states in $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ solid solutions are calculated.

Keywords: low-temperature spectra, exciton absorption, doped with iron, degree of doping, parameters, exciton states

Введение. Возрастающие потребности современной микро- и оптоэлектроники стимулируют развитие научных исследований в направлении поиска новых полупроводниковых материалов, обладающих, в частности, спецификой строения кристаллической решетки. К числу подобных материалов относятся и низкоразмерные халькогениды, имеющие слоистые и цепочечные структуры. В последнее время выявлено немало интересных особенностей их электрических, фотоэлектрических и оптических свойств, а также перспектив их практического использования. Однако на сегодняшний день их потенциальные возможности раскрыты далеко не полностью.

Исследования оптических свойств полупроводников и диэлектрических соединений позволяют получить сведения об их зонной структуре, о локальных центрах окраски, захвата, рекомбинации и др.

Оптические свойства монокристаллов $TlGaS_2$ в области края фундаментального поглощения изучались в [1-5], однако остался спорным вопрос о наличии непрямых переходов в этих кристаллах. Хотя анализ спектральной зависимости коэффициента поглощения [2] указывает на возможность существования таких переходов, но не удавалось получить доказательства этого при низких температурах. При 77 К обнаружена экситонная полоса поглощения с $\lambda = 476,8$ nm и полушириной 5 nm, имеющая положительный температурный коэффициент $1 \cdot 10^{-4}$ eV/K. Эта полоса была поляризована, преимущественно, в $E \perp C$. Исследована также [5] дисперсия показателя преломления у края полосы фундаментального поглощения с учетом многократного отражения и собственной интерференции.

Из выше изложенных обзорных результатов известно, что в литературе имеется достаточно большое количество работ, посвященных исследованию оптических свойств монокристаллов $TlGaS_2$. Несмотря на большое число работ по исследованию оптических свойств монокристаллов $TlGaS_2$, в литературе почти отсутствуют данные по оптическим свойствам твердых растворов на его основе $TlGa_{1-x}FexS_2$. Решение этих задач является актуальной проблемой физики твердого тела, и она требует результатов новейших исследований в области оптоэлектроники, которые непосредственно связаны с развитием технических возможностей микроэлектроники и нанотехнологии.

Выбранные нами для исследования тройные слоистые полупроводниковые соединения $TlGaS_2$, а также твердых растворов

замещения $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ склонны к изоморфизму, структурно-фазовым переходам и другим видам нестабильности, поэтому имеющиеся в научной литературе данные относительно этих соединений не согласуются между собой, а часто и противоречат друг другу. Главной причиной неоднозначности в подобных случаях может стать изучение различными авторами разных модификаций одного и того же соединения, отклонение от стехиометрии, наличие дефектов, примесей и др.

Кристаллы $TlGaS_2$ и твердых растворов на их основе $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ являются одним из перспективных полупроводниковых материалов типа АПВШС2VI. $TlGaS_2$ являются слоисто-цепочечными полупроводниковыми соединениями, характеризующимися слабой вандер-ваальсовой связью между слоями и ковалентной связью внутри каждого слоя. Особенности химической связи таких соединений обуславливают инертность поверхности слоев по отношению к адсорбции.

Поэтому для решения этой проблемы изучение оптические свойства монокристаллов $TlGaS_2$ и твердых растворов на их основе $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ в области края фундаментального поглощения является актуальным.

Методика эксперимента и образцы для исследования. Составы $TlIn_{1-x}Fe_xS_2$ ($x=0 - 0,01$) были синтезированы сплавлением исходных компонентов (Tl, In, Fe, S) в кварцевых ампулах по соответствующей стехиометрии. Из термограмм легко можно убедиться в однофазности этих веществ, т.е. все содержимые атомы Fe были в пределах растворимости. С целью удостоверения наличия малых концентраций Fe в выращенных монокристаллах был проведен рентгеноспектральный анализ на установке «ЭММА-2.У4.1» (электронный микроскоп с возможностью рентгеновского микроанализа). Проведенный количественный анализ при этом подтверждает, что концентрация атомов Fe соответствует синтезированным составам $TlIn_{1-x}Fe_xS_2$ ($x = 0,001 - 0,01$). Выращенные монокристаллы отвечали всем требованиям, предъявляемым оптическими измерениями.

Низкотемпературные измерения проводились в термостатирующем криостатном устройстве с двойными кварцевыми окошками типа «УТРЕКС» (рис. 1), которое было разработано и изготовлено в институте физики АН Украины. Криостатная система «УТРЕКС» [6-8] предназначена для поддержания заданного температурного режима объекта исследования в диапазонах температур 1,6-4,2 К (при откачке паров гелия) и 4,2-300 К. Система позволяла автоматически устанавливать температуру объекта с погрешностью не хуже $\pm 0,005$ К и осуществлять автоматическую стабилизацию установленной температуры с точностью не хуже $\pm 0,01$ К.

Образцы для изучения спектров оптического поглощения $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ скалывались от монокристаллического слитка и имели форму тонких пластинок с толщиной от 10 до 100 μm . Свет направлялся на образцы

параллельно кристаллографической оси c , т.е. перпендикулярно слоям. При этом они имели зеркальную поверхность, которая не нуждалась в механической обработке. Измерение толщины образцов производилось интерференционным методом.

Рисунок 1 – Принципиальная схема оптического криостата «УТРЕКС»: 1 – образец; 2 – держатель для регулировки образца; 3 – канал для выпуска паров гелия; 4 – рабочая камера для образца; 5 – жидкий гелий; 6 – термопара для поддержания заданной температуры; 7 – автоматический клапан для пуска жидкого гелия

Результаты исследования и их обсуждение. Описанные здесь эксперименты были проведены нами с целью изучения влияния небольших добавок железа на край оптического поглощения монокристаллов $TlGaS_2$. На рисунке 2 показана структура края поглощения монокристаллов твердых растворов $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ при $x = 0,001; 0,005; 0,01$ ($T = 5$ K). Видно, что форма края поглощения сильно зависит от состава кристаллов. Так, при $x = 0,001$ наблюдается отчетливый экситонный пик с энергией 2,58 eV, а для других составов этот пик отсутствует. Коэффициент поглощения в максимуме пика имеет не очень большое значение, однако мы полагаем, что край поглощения в этих кристаллах обусловлен прямыми переходами и образованием электронно-дырочной пары (при $x = 0,001$). На рисунке 3 можно видеть, как спектры поглощения монокристаллов твердых растворов $TlGa_{0,999}Fe_{0,001}S_2$ ведут себя в широком температурном интервале (5 – 200 K). С ростом температуры высота пика уменьшается, а сам пик уширяется,

пока при 200К вместо пика не остается ступенька, энергетическое положение которой, тем не менее, можно довольно точно определить – $(2,620 \pm 0,005)$ eV. Из температурной зависимости энергии экситонного пика в $TlGa_{0,999}Fe_{0,001}S_2$ установлено, что с ростом температуры от 5 до 200 К максимум экситонного пика поглощения смещается в сторону больших энергий, как и в $TlGaS_2$, в отличие от других слоистых полупроводников типа АПВVI и ТМС2VI.

Рисунок 2 – Структура края поглощения монокристаллов $TlGa_{1-x}Fe_xS_2$ при $T = 5$ К: а) $x=0,001$; в) $x=0,005$; с) $x=0,01$

Рисунок 3 – Температурное поведение экситонного спектра поглощения монокристалла $\text{TlGa}_{0,999}\text{Fe}_{0,001}\text{S}_2$

Исследованы также спектры поглощения монокристаллов $\text{TlGa}_{0,995}\text{Fe}_{0,005}\text{S}_2$ и $\text{TlGa}_{0,99}\text{Fe}_{0,01}\text{S}_2$ и их зависимость от температуры. Для этих кристаллов также наблюдается увеличение ширины запрещенной зоны с ростом T (табл. 1). Величина E_g устанавливалась из соотношения $\alpha^2 \sim h\nu$.

Что касается анализа данных твердых растворов с деформационных позиций, то здесь, как видно, с заменой Ga – Fe ширина запрещенной зоны уменьшается, но это закономерно, так как у TlFeS_2 $E_g = 1,8$ eV. Учитывая, что у TlFeS_2 структура совсем другая (параметры a и c почти одинаковы, а b существенно отличается от них), то естественно, что и в зонной структуре происходят значительные изменения, поэтому делать какие-либо сравнения на основе деформационных потенциалов очень сложно.

Таблица 1 – Температурная зависимость ширины запрещенной зоны E_g монокристаллов $TlGa_{0,995}Fe_{0,005}S_2$ и $TlGa_{0,99}Fe_{0,01}S_2$

Температура, К	5	20	40	80	200
$TlGa_{0,995}Fe_{0,005}S_2$ E_g, eV	2,474	2,475	2,477	2,480	2,490
$TlGa_{0,99}Fe_{0,01}S_2$ E_g, eV	2,392	2,393	2,395	2,397	2,410

Заключение. Изучение спектров поглощения монокристаллов $TlGa_{1-x}FexS_2$ ($x = 0,001; 0,005; 0,01$) в широкой области температур 5 – 200 К показало, что ширина запрещенной зоны этих кристаллов, как и у $TlGaS_2$, увеличивается с ростом температуры. Для $TlGa_{0,999}Fe_{0,001}S_2$ наблюдалась полоса экситонного поглощения ($h\nu = 2,58 eV$ при $T = 5 K$), которая с ростом температуры уширялась и смещалась в сторону больших энергий.

Список литературы

- [1] Межзонные переходы соединений типа $TlGaS_2$. / А.Э. Бахышов, А.М. Ахмедов, С. Булес Науэр, В.И. Тагиров. // Изв. ВУЗов, Физика. – 1980. Т. 23. № 7. 125-127 с.
- [2] Оптические и фотоэлектрические исследования кристаллов $TlGaS_2$. / А.Э. Бахышов, А.А. Лебедев, З.Д. Халафов, М.А. Якобсон. // Физика и техника полупроводников. – 1978. Т. 12. № 3. 555-557 с.
- [3] Об оптическом отражении монокристаллов некоторых соединений с общей формулой $TlBX_2$. / А.Э. Бахышов, З.Д. Халафов, А.М. Ахмедов, Г.Д. Гусейнов [и др.]. // Уч. зап. Азерб. Гос. Ун-та, сер.физ.-мат. Наук. – 1977. № 1. 58-60 с.
- [4] Исследование оптических и фотоэлектрических свойств монокристалла $TlGaS_2$. / А.Э. Бахышов, З.Д. Халафов, А.М. Ахмедов, Г.Д. Гусейнов [и др.]. // Физика и техника полупроводников. – 1976. Т. 10. № 10. 1950-1952 с.
- [5] Исследование дисперсии соединений типа $TlGaS_2$ с учетом многократного отражения в образцах. / А.Э. Бахышов, М.Д. Хомутова, А.М. Ахмедов, С.Б. Юсиф [и др.]. // Оптика и спектроскопия. – 1980. Т. 49. № 3. 578-580.
- [6] Институт физики АН УССР. Унифицированная терморегулируемая криостатная система «УТРЕКС». – Киев: Инструкция по эксплуатации, 1978. 25 с.
- [7] Экспериментальная установка и модуляционные методы исследования оптического свойства полупроводников. / С.Х. Умаров, Н.З.

Гасанов, У.О. Ходжаев, З.М. Нарзуллаева. // VIII глобальная наука и инновации 2020: центральная Азия. Международный научно-практический журнал. – Нур-Султан, 2020. 54-57 с.

[8] Умаров С.Х. Влияние структуры, состава и внешних воздействия на оптические, электрофизические и фотоэлектрические особенности монокристаллов твердых растворов системы $TlInS_2 - TlInSe_2$. Дисс. на соиск.уч.степени докт. физ.-мат. наук. / С.Х. Умаров. – Ташкент, 2004. 246 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Interband transitions of $TlGaS_2$ type compounds. / A.E. Bakhyshev, A.M. Akhmedov, S. Boules Nauer, V.I. Tagirov. // *Izv. Universities, Physics*. - 1980. T. 23. No. 7. 125-127 p.

[2] Optical and photoelectric studies of $TlGaS_2$ crystals. / A.E. Bakhyshev, A.A. Lebedev, Z.D. Khalafov, M.A. Jacobson. // *Physics and technology of semiconductors*. - 1978. T. 12. No. 3. 555-557 p.

[3] On the optical reflection of single crystals of some compounds with the general formula $TlBX_2$. / A.E. Bakhyshev, Z.D. Khalafov, A.M. Akhmedov, G. D. Guseinov [and others]. // *Uch. zap. Azerb. State University, ser.phys.-mat. Science*. - 1977. No. 1. 58-60 p.

[4] Investigation of the optical and photoelectric properties of the $TlGaS_2$ single crystal. / A.E. Bakhyshev, Z.D. Khalafov, A.M. Akhmedov, G. D. Guseinov [and others]. // *Physics and technology of semiconductors*. - 1976. T. 10. No. 10. 1950-1952 p.

[5] Study of the dispersion of compounds of the $TlGaS_2$ type taking into account multiple reflections in the samples. / A.E. Bakhyshev, M.D. Khomutova, A.M. Akhmedov, S. B. Yusif [and others]. // *Optics and Spectroscopy*. - 1980. T. 49. No. 3. 578-580.

[6] Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Unified temperature-controlled cryostat system "UTREKS". - Kiev: Operating Instructions, 1978. 25 p.

[7] Experimental setup and modulation methods for studying the optical properties of semiconductors. / S.Kh. Umarov, N.Z. Hasanov, U.O. Khodzhaev, Z.M. Narzullaeva. // VIII Global Science and Innovation 2020: Central Asia. International scientific and practical journal. - Nur-Sultan, 2020. 54-57 p.

[8] Umarov S.Kh. Influence of structure, composition and external action on optical, electrophysical and photoelectric features of single crystals of solid

solutions of the TlInS₂ - TlInSe₂ system. Diss. for the degree of doctoral degree physical-mat. sciences. / S.Kh. Umarov. - Tashkent, 2004.246 p.

© Н.З. Гасанов, С.Х. Умаров, 2021

Поступила в редакцию 10.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Гасанов Н.З., Умаров С.Х. Оптические свойства твердых растворов TlGa_{1-x}Fe_xS₂ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 25-33. URL: <https://ip-journal.ru/>